

TARMOQ XAVFSIZLIGIGA BO'LADIGAN TAHDIDLAR TAHLILI

Tursunov Bekzod Axrorovich

Namangan muhandislik-texnologiya instituti, assistenti

Abdusalomov Abdulkhay Abdukhalim o'g'li

Namangan muhandislik-texnologiya instituti, assistenti

Xayrillaxo'jayev Ismoilxo'ja Islomxo'ja o'g'li

Namangan muhandislik-texnologiya instituti, talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14038526>

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarmoqda buladigan xujumlar va kompyuter hujumlarining boshqa turlari ta'siridagi zararli viruslar va tahdidlarning manbalarini aniqlash ma'lumotlarni yo'qotilishi yoki o'zgartirilishi oldini olish chora tadbirlari tahlil qilindi.

Kalit so'zlar. Tarmoq, virus dasturi, tarmoq, tahdid, malumot, zaifliklar, kompyuter hujumlari, tahdid manbalarini aniqlash, usul vositalari

Annotation. In this article, measures to prevent the loss or alteration of data, identifying the sources of harmful viruses and threats caused by network attacks and other types of computer attacks, were analyzed.

Keywords. Network, virus program, network, threat, information, vulnerabilities, computer attacks, detection of threat sources, methods

Аннотация. В данной статье проанализированы меры по предотвращению потери или изменения данных, выявлению источников вредоносных вирусов и угроз, вызванных сетевыми атаками и другими видами компьютерных атак.

Ключевые слова. Сеть, вирусная программа, сеть, угроза, информация, уязвимости, компьютерные атаки, обнаружение источников угроз, методы

Kompyuter tarmoqlarida tahdidlar va zaifliklar.

Bog'lanish texnologiyalari rivojining boshlang'ich bosqichida viruslar va kompyuter hujumlarining boshqa turlari ta'siridagi zarar kam edi, chunki u davrda dunyo iqtisodining axborot texnologiyalariga bog'liqligi katta emas edi. Hozirda, hujumlar sonining doimo o'sishi hamda biznesning malumotdan foydalanish va almashishning elektron vositalariga bog'liqligi sharoitida mashina vaqtining yo'qolishiga olib keluvchi hatto ozgina hujumdan kelgan zarar juda katta raqamlar orqali hisoblanadi. Misol tariqasida keltirish mumkinki, faqat 2022 yilning birinchi choragida dunyo miqyosidagi yo'qotishlar 2023 yildagi barcha yo'qotishlar yig'indisining 54% ni tashkil etgan .

Korporativ bog'lanishlarda ishlanadigan malumot, ayniqsa, zaif bo'ladi. Hozirda ruxsatsiz foydalanishga yoki malumotni modifikatsiyalashga, yolg'on malumotning muomalaga kirishi imkonining jiddiy oshishiga quyidagilar sabab bo'ladi:

- kompyuterda ishlanadigan, uzatiladigan va saqlanadigan ma'lumot hajmining oshishi;
- ma'lumotlar bazasida muhimlik va mahfiylik darajasi turli bo'lgan malumotlarning to'planishi;
- ma'lumotlar bazasida saqlanayotgan malumotdan va hisoblash bog'lanish resurlaridan foydalanuvchilar doirasining kengayishi;
- masofadagi ishchi joylar soninig oshishi;
- foydalanuvchilarni bog'lash uchun internet global bog'lanishini va aloqaning turli kanallarini keng ishlatish;

- foydaluvchilar kompyuterlari o'rtasida ma'lumot almashinuvining avtomatlashtirilishi.
- Malumot xavfsizligiga tahdid deganda malumotning buzilishi yoki yo'qotilishi xavfiga olib keluvchi himoyalannuvchi obyektga qarshi qilingan harakatlar tushuniladi. Oldindan shuni aytish mumkinki, so'z barcha malumot xususida emas, balki uning faqat, mulk egasi fikricha, kommersiya qiymatiga ega bo'lgan qismi xususida ketyapti. Zamonaviy korporativ bog'lanishlar va tizimlar duchor bo'ladigan ken tarqalgan tahdidlarni tahlillaymiz. hisobga olish lozimki, xavfsizlikka tahdid manbalari korporativ malumot tizimining ichida (ichki manba) va uning tashqarisida (tashqi manba) bo'lishi mumkin. Bunday ajratish to'g'ri, chunki bitta tahdid uchun (masalan, o'g'irlash) tashqi va ichki manbalarga qarshi harakat usullari turlicha bo'ladi. Bo'lishi mumkin bo'lgan tahdidlarni hamda korporativ malumot tizimining zaif joylarini bilish xavfsizlikni ta'minlovchi eng samarali vositalarni tanlash uchun zarur hisoblanadi.
- Tez-tez bo'ladigan va xavfli (zarar o'lchami nuqtai nazaridan) tahdidlarga foydalanuvchilarning, operatorlarning, ma'murlarning va korporativ malumot tizimlariga xizmat ko'rsatuvchi boshqa shaxslarning atayin qilmagan xatoliklari kiradi. Ba'zida bunday xatoliklar (noto'g'ri kiritilgan ma'lumotlar, dasturdagi xatoliklar sabab bo'lgan tizimning to'xtashi yoki bo'zilishi) to'g'ridan to'g'ri zararga olib keladi. Ba'zida ular niyati buzuq odamlar foydalanishi mumkin bo'lgan nozik joylarni paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Global malumot bog'lanishida ishlash ushbu omilning yetarlicha dolzarb qiladi. Bunda zarar manbai tashkilotning foydalanuvchisi ham, bog'lanish foydalanuvchisi ham bo'lishi mumkin, oxirgisi ayniqsa xavfli.
- Zarar o'lchami bo'yicha ikkinchi o'rinni o'g'irlashlar va soxtalashtirishlar egallaydi. Tekshirilgan holatlarning aksariyatida ishlash rejimlari va himoyalash choralari bilan a'lo darajada tanish bo'lgan tashkilot shtatidagi xodimlar aybdor bo'lib chiqdilar. Global bog'lanishlar bilan bog'langan quvvatli malumot kanalining mavjudligida, uning ishlashi ustidan yetarlicha nazorat yo'qligi bunday faoliyatga qo'shimcha imkon yaratadi.
- Xafa bo'lgan xodimlar (hatto sobiqlari) tashkilotdagi tartib bilan tanish va juda samara bilan ziyon yetkazishlari mumkin. Xodim ishdan bo'shaganida uning malumot resurslaridan foydalanish xuquqi bekor qilinishi nazoratga olinishi shart.
- Hozirda tashqi kommunikatsiya orqali ruxsatsiz foydalanishga atayin qilingan urinishlar bo'lishi mumkin bo'lgan barcha buzilishlarning 10% ini tashkil etadi. Bu kattalik anchagina bo'lib tuyulmasa ham, Internetda ishlash tajribasi ko'rsatadiki, qariyb har bir Internet-server kuniga bir necha marta suqilib kirish urinishlariga duchor bo'lar ekan. Xavf-xatarlar tahlil qilinganida tashkilot korporativ yoki lokal bog'lanishi kompyuterlarining hujumlarga qarshi turishi yoki bo'lmaganida malumot xavfsizligi buzilishi faktlarini qayd etish uchun yetarlicha himoyalannaganligini hisobga olish zarur. Masalan, malumot tizimlarini himoyalash Agentligining (AQSh) testlari ko'rsatadiki, 88% kompyuterlar malumot xavfsizligi nuqtai nazaridan nozik joylarga egaki, ular ruxsatsiz foydalanish uchun faol ishlatishlari mumkin. Tashkilot malumot strukturasiidan sasofadan foydalanish hollari alohida ko'rilishi lozim.
- himoya siyosatini tuzishdan avval tashkilotda kompyuter muhiti duchor bo'ladigan xavf-xatar baholanishi va zarur choralar ko'rilishi zarur. Ravshanki, himoyaga tahdidni nazoratlash va zarur choralarni ko'rish uchun tashkilotning sarf- harajati tashkilotda aktivlar va

resurslarni himoyalash bo'yicha hech qanday choralar ko'rilmaganida kutiladigan yo'qotishlardan oshib ketmasligi shart.

Umuman olganda, tashkilotning kompyuter muhiti ikki xil xavf-xatarga duchor bo'ladi:

1. Ma'lumotlarni yo'qotilishi yoki o'zgartirilishi.
2. Servisning to'xtatilishi.

Tahdidlarning manbalarini aniqlash oson emas. Ular niyati buzuvchi odamlarning bostirib kirishidan to kompyuter viruslarigacha turlanishi mumkin.

Bunda inson xatoliklari xavfsizlikka jiddiy tahdid hisoblanadi. 1.1.1-rasmda korporativ malumot tizimida xavfsizlikning buzilish manbalari bo'yicha statistik ma'lumotlarni tasvirlovchi aylanma diagramma keltirilgan

Ta'sir etish maqsadi bo'yicha xavfsizlik xavfini uchta asosiy turi farklanadi;

1. Malumot maxfiylikning buzilish xavfi.
2. Malumot butunligining buzilish xavfi.
3. Tizimning ishlash layoqatligining buzilish xavfi.

1-rasm. Xavfsizlikning buzilish manbalari

1-rasmda keltirilgan statistik ma'lumotlar tashkilot ma'muriyatiga va xodimlariga korporativ bog'lanish va tizimi xavfsizligiga tahdidlarni samarali kamaytirish uchun harakatlarni qaerga yo'naltirishlari zarurligini aytib berishi mumkin. Albatta, fizik xavfsizlik muammolari bilan shug'ullanish va inson xatoliklarining xavfsizlikka salbiy ta'sirini kamaytirish bo'yicha choralar ko'rilishi zarur. Shu bilan bir qatorda korporativ bog'lanish va tizimga ham tashqaridan, ham ichkaridan bo'ladigan hujumlarni oldini olish bo'yicha bog'lanish xavfsizligi masalasini yechishga jiddiy e'tiborni qaratish zarur. 1.1- jadval

Kompyuter tizimlari xavfini amalga oshirish yo'llari

Ta'sir etish obyektlari	Malumot maxfiylikni buzilishi	Malumot butunligini buzilishi	Tizimni ishga layoqatligini
-------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Apparat vosita	<ul style="list-style-type: none"> - taqiqlangan ulanish; - resurslarni ishlatish; - tashuvchilarni o'g'rilash. 	<ul style="list-style-type: none"> - taqiqlangan ulanish; - resurslarni ishlatish; - o'zgartirish; - rejimlarni o'zgartirish. 	<ul style="list-style-type: none"> - rejim taqiqlarni o'zgartirish; - ishdan chiqarish; - buzish.
Dastur ta'minoti	<ul style="list-style-type: none"> - taqiqlangan nusxalash; - o'g'rilash; - ushlab olish. 	<ul style="list-style-type: none"> - Taqiqlangan murojaat etish; - «Troyan oti» ni viruslarni, «Chuvalchaglarni» tatbiq qilish. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ruxsat etilmagan to'siqga uchrash; - o'chirish; - almashtirish.
Ma'lumot	<ul style="list-style-type: none"> - taqiqlangan nusxalash; - o'g'rilash; - ushlab olish. 	<ul style="list-style-type: none"> - taqiqlangan to'siqga uchrash; - o'zgartirish. 	<ul style="list-style-type: none"> - ruxsat etilmagan to'siqga uchrash; - o'chirish;
Xodim	<ul style="list-style-type: none"> - sirni o'chib qo'yish; - malumotni himoya qilish tizimi to'g'risida ma'lumotlarni uzatish; - sovuq-qonlik 	<ul style="list-style-type: none"> - «maskarad»; - shantaj qilish; - xodimni sotib oish. 	<ul style="list-style-type: none"> - ish joyidan ketish; - fizik bartaraf etish.

References:

1. 2017 yil 2 fevral kunda "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risidagi farmoni" O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ- 4947-sonli farmoni
2. O'zbekiston Respublikasi prezidentining "Milliy axborot resurslarini muhofaza qilishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 2018 yil 18-iyuldagi PQ-1572-son qarorini amalga oshirish chora-tadbirlari haqida O'zbekiston Respublikasi vazirlar mahkamasining qarori.
3. Iskandar, Olimov, et al. "Analysis of existing standards for information security assessment." 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT). IEEE, 2021.
4. S.K.G'aniyev, M.M. Karimov, K.A. Tashev "Axborot xavfsizligi. Axborot- kommunikasion tizimlari xavfsizligi", "Aloqachi" 2008 yil, 378 bet. 35;
5. S.K.G'aniyev, M.M. Karimov, K.A.Tashev "Axborot xavfsizligi", Toshkent-"Fan va texnologiya" 2016 yil;
6. M Karimov, N.A. Turgunov, F.Kadirov, X.K.Samarov, A.A. Iminov, M.X.Djamatov "Axborot xavfsizligi asoslari" Toshkent 2013 O'zbekiston Respublikasi IIV akademiyasi;
7. GOST 28147-89. Axborotga ishlov berish tizimlari. Kriptografik himoya. Kriptografik transformatsiya algoritmi. - Kiritilgan. 01.07.1990. -M: Izd-vo standartov, 1996. — 65 s;

8. Kriptografik transformatsiya algoritmi. - Kiritilgan. 01.07.1990. -M: Izd-vo standartov, 1996. — 65 s;

